

OBTENCIÓN DE MIEL EN POLVO MEDIANTE LIOFILIZACIÓN: OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO Y APLICACIONES

Adrián Fuente-Ballesteros, Ana Jano, Ana M. Ares, José Bernal

Grupo de Investigación TESEA, I.U. CINQUIMA, Universidad de Valladolid, Paseo de Belén, 5, 47011, Valladolid, España. adrian.fuente.ballesteros@uva.es

Palabras clave: agentes de carga; liofilización; miel en polvo; tecnología de los alimentos.

La miel es un alimento reconocido por sus propiedades nutricionales y beneficios para la salud. Sin embargo, su consistencia viscosa puede dificultar su manipulación, almacenamiento y aplicación en distintos sectores industriales, como la alimentación, la cosmética y la farmacéutica. Para superar estos inconvenientes, la ciencia de los alimentos ha explorado diversas técnicas para convertir la miel fluida en miel en polvo, permitiendo su uso en nuevos formatos sin alterar sus características esenciales [1].

Uno de los métodos más prometedores para lograr este objetivo es la liofilización, una tecnología de deshidratación en la que la miel es primero congelada y luego sometida a un proceso de sublimación en condiciones de vacío, eliminando el agua sin comprometer su composición química ni su valor nutricional. No obstante, debido a la naturaleza viscosa de la miel, es necesario el uso de agentes de carga que faciliten su conversión en polvo y eviten la formación de grumos o bloques compactos.

En este estudio, se han evaluado distintos aditivos/agentes de carga [2,3] con el objetivo de determinar cuáles permitían obtener un producto final de textura fina, estable y fácil de manipular. Entre los agentes de carga analizados, la maltodextrina ha mostrado la mayor eficiencia en la formación de un polvo homogéneo con un 98% de recuperación. La lecitina de soja también ha proporcionado buenos resultados, favoreciendo una textura en polvo sin apelmazamiento. Otros aditivos evaluados, como almidón de tapioca, amilopectina de maíz y papa, goma arábica y glicina, han mostrado tendencia a la aglomeración o la formación de estructuras poco manejables, afectando la calidad final del producto.

Los resultados obtenidos confirman que la combinación de miel con los agentes de carga adecuados en proporciones óptimas mejora significativamente la textura del producto final, facilitando su conservación y estabilidad a largo plazo. Además, se han optimizado variables clave del proceso, como la temperatura y el tiempo de congelación, las condiciones de secado y el método de molienda, permitiendo obtener una miel en polvo con propiedades adecuadas para su incorporación en distintos productos comerciales.

La miel en polvo resultante se presenta como una alternativa innovadora con múltiples aplicaciones. En la industria alimentaria, su formato facilita su inclusión en productos como bebidas instantáneas, panadería, confitería y productos deshidratados sin necesidad de manipulación compleja. En cosmética, puede integrarse en

formulaciones secas sin riesgo de cristalización, manteniendo sus propiedades hidratantes y antioxidantes. En el ámbito farmacéutico, su estabilidad mejora la dosificación en suplementos y productos naturales, ofreciendo nuevas posibilidades para su uso en terapias nutricionales y medicinales. A pesar de estos avances, el proceso de liofilización aún presenta desafíos, como la necesidad de reducir el tiempo de procesamiento y mejorar la eficiencia del secado para disminuir los costes de producción. Futuras investigaciones se centrarán en optimizar estos aspectos, permitiendo que la miel en polvo se convierta en una opción viable y accesible para su comercialización a gran escala.

Agradecimientos

Adrián Fuente-Ballesteros agradece al programa IMFAHE por la financiación recibida (*Nodal Award 2023-Shark Tank Edition*).

Referencias

- [1] M. Samborska, Powdered honey – drying methods and parameters, types of carriers and drying aids, physicochemical properties and storage stability, *Trends Food Sci. Technol.* 88 (2019) 133–142. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.03.019>
- [2] A. Turkiewicz, A. Wojdyło, K. Tkacz, K. Lech, A. Michalska-Ciechanowska, P. Nowicka, The influence of different carrier agents and drying techniques on physical and chemical characteristics of Japanese quince (*Chaenomeles japonica*) microencapsulation powder, *Food Chem.* 323 (2020) 126830. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126830>
- [3] T.A. Ganaie, F.A. Masoodi, S.A. Rather, A. Gani, Exploiting maltodextrin and whey protein isolate macromolecules as carriers for the development of freeze-dried honey powder, *Carbohydr. Polym. Technol. Appl.* 2 (2021) 100040. <https://doi.org/10.1016/j.carpta.2021.100040>